

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗАТРАТ НА ИКТ В ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВАХ В РЕГИОНАХ РФ

К началу XXI в. во многих странах был накоплен значительный опыт развития информационно-телекоммуникационных технологий, что привело к существенным изменениям в различных отраслях экономики, в функционировании предпринимательских структур, а также в домашних хозяйствах. В нашей стране в 2018 г. была принята национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», согласно которой к 2024 г. в стране должны быть созданы все условия для перехода к цифровой экономике [1]. В РФ затраты на развитие цифровой экономики увеличиваются. Так, в 2017 г. они составляли 3,6% от ВВП, в 2019 г. - 3,7%, а в 2020 г. - 3,8% ВВП [2]. Однако в России развитие ИКТ неоднородно и ряд субъектов РФ могут использовать определенные преимущества с точки зрения реализации потенциала ИКТ, тогда как для других регионов это связано с некоторыми препятствиями. В связи с вышесказанным целью работы является оценка факторов, влияющих на формирование затрат на развитие ИКТ в домашних хозяйствах в регионах России.

На рис. 1 представлена структура затрат домашних хозяйств на использование цифровых технологий в 2015-2019 годах. Наибольшие затраты связаны с оплатой услуг электросвязи, хотя наблюдается незначительное их сокращение. Значение остальных показателей примерно на том же уровне, что и в 2015 году, значительных изменений не произошло.

Рис.1. Структура затрат домашних хозяйств в России на использование цифровых технологий и связанных с ними продуктов и услуг в 2015 г. и 2019 г., в % к итогу

Источник: по данным НИУ ВШЭ [3]

Одним из важнейших показателей развития цифровых технологий является доступность Интернета. В Российской Федерации в 2019 г. доступ к Интернету имели около 77% домашних хозяйств, а к широкополосному доступу в интернет - около 74%. Данные показатели значительно изменились за последние несколько лет, особенно в таких регионах как Чеченская Республика (например, проникновение широкополосного доступа увеличилось с 33% до 73%), Кабардино-Балкарская Республика (с 65 до 83%), Республика Саха (Якутия) (с 55 до 83%).

Рис.2. Топ-регионов с наибольшим и наименьшим процентом использования сети Интернет в домашних хозяйствах в 2019 году, в %
 Источник: составлено по данным Росстата [5]

На рис. 2 представлены пятерки регионов с наименьшим и наибольшим процентом доступа к Интернет в домашних хозяйствах. Лидерство среди субъектов принадлежит Ямало-Ненецкому автономному округу – 95%, что выше на 5%, чем в 2015 году. Среди регионов с наименьшим показателем – Рязанская область с 64,7 %, относительно 2015 года изменение на 1,4%.

Для оценки факторов, влияющих на формирование затрат на ИКТ в домашних хозяйствах в регионах Российской Федерации, проанализированы следующие показатели, которые включены в модель: среднедушевые денежные доходы населения; численность студентов, обучающихся по программам высшего образования; численность студентов, обучающихся по программам среднего звена; фактическое конечное потребление домашних хозяйств на территории субъектов РФ; ВРП; доля населения, использующая сеть Интернет для заказа, покупки товаров и услуг; удельный вес домашних хозяйств, имеющие доступ к сети Интернет (в том числе и широкополосный доступ к сети); использование передовых производственных технологий [4].

Оценка влияния различных показателей на затраты в сфере ИКТ в домашних хозяйствах в субъектах Российской Федерации произведена на основе множественного регрессионного анализа. Анализ произведен по данным за 2019 год.

В модель не включены данные по г. Москва, Московской области и г. Санкт-Петербург, поскольку объем затрат на ИКТ в этих регионах значительно выше, чем во всех остальных субъектах РФ, противоречит принципу соразмерности исходных данных модели (вариационный размах составлял 1489675,2 млн. руб.).

Исходя из результатов, полученных при построении модели по всем регионам в целом, выявлено, что значимыми оказались следующие факторы: численность студентов, обучающихся по программам высшего образования; ВРП и использование передовых производственных технологий (табл. 1, 2).

Коэффициент детерминации $R^2 = 0,88$ показывает, что на 88% затраты на ИКТ объясняются включенными в уравнение факторами, поэтому уравнение регрессии приняло следующий вид:

$$Y = -2600,23 + 10,72x_2 + 0,01x_5 + 1,15x_{12} \quad (1)$$

Таблица 1

Матрица коэффициентов корреляции

Variable	Correlations			
	x2	x5	x12	Y
x2	1,000000	-0,006181	0,175033	0,162004
x5	-0,006181	1,000000	0,582504	0,874775
x12	0,175033	0,582504	1,000000	0,767979
Y	0,162004	0,874775	0,767979	1,000000

В таблице 1 представлена матрица коэффициентов корреляции, которая подтверждает отсутствие мультиколлинеарности между факторами, которые были включены в итоговую модель.

Таблица 2

Регрессионная модель по домашним хозяйствам

Regression Summary for Dependent Variable: Y- затраты на ИКТ						
R= ,93611242 R ² = ,87630646 Adjusted R ² = ,87166795						
F(3,80)=188,92 p<0,0000 Std.Error of estimate: 3295,0						
N=84	b*	Std.Err. of b*	b	Std.Err. of b	t(80)	p-value
Intercept			-2600,23	1036,796	-2,50795	0,014166
x2	0,102495	0,040308	10,72	4,217	2,54283	0,012924
x5	0,663713	0,048824	0,01	0,000	13,59406	0,000000
x12	0,363424	0,049588	1,15	0,156	7,32881	0,000000

Далее для анализа регионы были разделены на три группы, для каждой из них построена регрессионная модель. Группировка произведена по объему затрат на ИКТ: 1-я группа - регионы с наименьшими затратами на ИКТ (менее 2000 млн. руб., 21 субъект РФ, это, например, Республика

Ингушетия, Республика Тыва, Магаданская область и т.д.); 2-я группа регионов - затраты на ИКТ составляли более 2000 млн. руб. (44 субъекта РФ, например, Курганская область, Республика Карелия, Амурская область и т.д.); 3-я группа регионов - 16 субъектов РФ с наибольшими затратами на ИКТ (более 10000 млн. руб., такие как ЯНАО, Иркутская область, Свердловская область и т.д.).

При построении модели по показателям домашних хозяйств по первой группе регионов были получены результаты, которые представлены в таблицах 3 и 4. Корреляционная матрица подтверждает отсутствие мультиколлинеарности между факторами, оставшимися в модели, а также их значимую взаимосвязь с затратами на ИКТ.

Таблица 3

Матрица коэффициентов корреляции

Variable	Correlations		
	x5	x12	Y
x5	1,000000	0,394494	0,593415
x12	0,394494	1,000000	0,800940
Y	0,593415	0,800940	1,000000

Таблица 4

Регрессионная модель по домашним хозяйствам

Regression Summary for Dependent Variable: Y						
R= ,85596161 R ² = ,73267028 Adjusted R ² = ,70296698						
F(2,18)=24,666 p<,00001 Std. Error of estimate: 293,19						
N=21	b*	Std. Err. of b*	b	Std. Err. of b	t(18)	p-value
Intercept			537,1493	106,5825	5,039752	0,000085
x5	0,328585	0,132623	0,0013	0,0005	2,477582	0,023371
x12	0,671315	0,132623	0,3584	0,0708	5,061820	0,000081

По данным таблицы 4, следует отметить, что статистически значимыми показателями являются ВРП и используемые передовые производственные технологии.

Коэффициент детерминации $R^2 = 0,73$ показывает, что на 73% затраты на ИКТ объясняются включенными в уравнение факторами. В результате уравнение регрессии приняло следующий вид:

$$Y = 537,149 + 0,001x5 + 0,358x12 \quad (2)$$

Ниже представлены итоговая регрессионная модель для 2-ой группы регионов (табл. 5).

Таблица 5

Регрессионная модель по домашним хозяйствам

Regression Summary for Dependent Variable: Y
 R= ,71204742 R²= ,50701152 Adjusted R²= ,49554667
 F(1,43)=44,223 p<,00000 Std.Error of estimate: 1353,3

N=45	b*	Std.Err. of b*	b	Std.Err. of b	t(43)	p-value
Intercept			2244,865	467,1428	4,805522	0,000019
x5	0,712047	0,107074	0,006	0,0009	6,650048	0,000000

В результате статистически значимым показателем в модели оказался только ВРП.

Коэффициент детерминации показывает, что на 51% затраты на ИКТ объясняются включенным в уравнение фактором. Уравнение регрессии имеет следующий вид:

$$Y = 2244,865 + 0,006x_5 \quad (3)$$

При построении регрессионной модели по данным 3-ей группы регионов получены следующие результаты (табл. 6, 7).

Таблица 6

Матрица коэффициентов корреляции

Variable	Correlations				
	x2	x5	x11	x12	Y
x2	1,000000	-0,600533	-0,519254	-0,002010	0,291241
x5	-0,600533	1,000000	0,384325	-0,110128	0,242978
x11	-0,519254	0,384325	1,000000	-0,213945	0,114415
x12	-0,002010	-0,110128	-0,213945	1,000000	0,436707
Y-	0,291241	0,242978	0,114415	0,436707	1,000000

Данные, представленные в таблице 6, указывают на отсутствие мультиколлинеарности, что позволяет построить корректную регрессионную модель.

Таблица 7

Регрессионная модель по домашним хозяйствам

Regression Summary for Dependent Variable: Y
 R= ,88152018 R²= ,77707783 Adjusted R²= ,69601522
 F(4,11)=9,5861 p<,00137 Std.Error of estimate: 3668,5

N=16	b*	Std.Err. of b*	b	Std.Err. of b	t(11)	p-value
Intercept			-47977,3	14641,66	-3,27677	0,007376
x2	0,964162	0,196468	72,1	14,70	4,90747	0,000466
x5	0,707336	0,180283	0,0	0,00	3,92346	0,002379
x11	0,475490	0,172584	429,1	155,75	2,75512	0,018718
x12	0,618272	0,148104	1,2	0,28	4,17457	0,001551

Статистически значимыми являются следующие показатели: численность студентов, обучающихся по программе бакалавриата, специалитета, магистратуры; ВРП; удельный вес домашних хозяйств,

имеющие широкополосный доступ к сети Интернет и используемые передовые производственные технологии. Коэффициент детерминации равен 0,78, он показывает, что на 78% затраты на ИКТ объясняются включенными в уравнение факторами. Поскольку фактическое значение $F(9,59) > F(3,36)$, то коэффициент детерминации статистически значим, уравнение регрессии статистически надежно и имеет следующий вид:

$$Y = -47977,3 + 72,1x_2 + 0,01x_5 + 429,1x_{11} + 1,2x_{12} \quad (4)$$

Таким образом, в субъектах Российской Федерации наблюдается значительная дифференциация как по объему затрат на ИКТ в домашних хозяйства, так и по показателям цифровизации. Наблюдается наиболее тесная взаимосвязь затрат на ИКТ со следующими факторами: ВРП, численность студентов, обучающихся по программе бакалавриата, специалитета, магистратуры, удельный вес домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет, и используемые передовые производственные технологии. Необходимо отметить, что в ряде регионов наблюдалось сокращение объема затрат на ИКТ. Тем не менее наблюдается рост валовых внутренних затрат на развитие цифровой экономики в России, рост спроса домашних хозяйств, организаций и населения на продукты сферы ИКТ, но при этом региональная дифференциация все равно сохраняется. Однако результаты моделирования показывают значимость затрат для таких показателей как использование передовых производственных технологий и использование Интернета.

Список использованной литературы:

1. Паспорт национального проекта «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 04.06.2019 № 7 [Электронный ресурс]. – https://d-russia.ru/wp-content/uploads/2019/02/pasport_natsprogrammy_cifr_economika_oficialno.pdf
2. Индикаторы цифровой экономики: 2021: статистический сборник / Г.И. Абдрахманова, К.О. Вишневский, Л.М. Гохберг и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2021. – 380 с.
3. Цифровая экономика: 2022: краткий статистический сборник / Г. И. Абдрахманова, С.А. Васильковский, К.О. Вишневский и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2022. – 124 с.
4. Цифровая экономика: 2021: краткий статистический сборник / Г. И. Абдрахманова, К. О. Вишневский, Л. М. Гохберг и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2021. – 124 с.
5. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru>